
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.727

DOI 10.5281/zenodo.17112870

Научная статья

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ

THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS TO ACCESS INFORMATION AND ITS IMPLEMENTATION IN THE MEDIA

БАЛЯЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ,*Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва (МГУ им. Н. П. Огарёва).***BALYAEV ALEXANDER IGOREVICH,***National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev (Mordovian
State University named after N.P. Ogarev).*

В данной статье рассмотрено и изучено такое конституционное право граждан, как право на доступ к информации. Работа подразумевает изучение ключевых теоретических элементов или же «аспектов» названного неотъемлемого права человека, а также реализации его в действительности практической деятельности. Центральной задачей работы выступает изучение способов воплощения права на доступ к информации в рамках реализации деятельности и функционала организаций средств массовой информации. Отдельно проанализирован аспект правовых ограничений в рамках распространения и доступа к информации в работе и деятельности СМИ.

This article provides an in-depth analysis of the constitutional right of citizens to access information. The article explores the key theoretical elements or "aspects" of this fundamental human right, as well as its practical implementation. The central objective of the article is to examine the ways in which the right to access information is exercised in the activities and functions of media organizations. The article also analyzes the legal restrictions on the dissemination and access to information in the media.

Ключевые слова: доступ к информации, конституционные права человека, информация и СМИ, ограничение доступа к информации.

Key words: access to information, constitutional human rights, information and the media, restrictions on access to information.

Право на доступ к информации, как неотъемлемое право, присуще любому человеку и гражданину. Его регламентация и гарантирование являются актуальными в современное время, что обусловлено прямой заинтересованностью людей в получении той или иной важной информации в рамках не только обычной жизни граждан, но и деятельности государственных органов и объективно сложившихся ситуациях в стране. Сущностно,

рассматриваемое право представляет собой возможность осуществления непосредственного доступа людей к процессам поиска и получения различного рода информации в свободном и неограниченном доступе. Также указанное право прямо подразумевает момент доступа к получению информации о деятельности государственных органов и должностных лиц, что, в общем смысле, представляет собой свободу получения официальной информации.

В свою очередь, достаточно важную роль в обеспечении данного права выполняют средства массовой информации (далее по тексту — СМИ). Именно данные организации выступают своего рода «посредниками» между отдельно взятыми людьми, определёнными категориями граждан и обществом в целом, и непосредственным источником информации, в качестве которого могут быть рассмотрены и органы государственной власти как лица, предоставляющее официальную информацию [7, с. 82-83].

Актуальность и значимость права на доступ к информации, в первую очередь, заключается в том, что оно выступает в качестве гарантии обеспечения механизма участия граждан в общественной и государственной жизни. Получение определённой информации позволяет гражданам принимать обоснованные на данной информации решения, а также косвенно осуществлять некий «контроль» над деятельностью и выполнением своих функций органами власти. Самым оптимальным и удобным механизмом получения необходимой информации для граждан в настоящее время является обращение к информационным потокам СМИ, которые представляют фактически каждому различные блоки информации по разным интересам и источникам. Удобство платформ базирования итогов деятельности средств массовой информации, а именно интернет-ресурсов, телеэфиров и бумажных носителей, в действительности предоставляют возможным реализовать право человека на доступ к информации. В этом моменте заключается особенность и актуальности темы, ведь популярность различных видов СМИ возрастает с каждым годом, а вместе с развитием данного института существенно меняется и реализация права на доступ к информации.

Указанная тема затрагивалась и частично рассматривалась в работах таких авторов, как М. В. Короткова [11], А. В. Нестеров [13], Я. В. Гайворонская [7], которые проводили анализ указанного права, изучали его сущность и воплощение.

В рамках данной работы можно выявить основную цель — изучить непосредственное содержание и реализацию на практике права граждан на доступ к информации, а также рассмотреть основы его воплощения в рамках деятельности средств массовой информации. Также отдельно следует обратить внимание на ряд проблемных аспектов, непосредственно сопряженных с возможностью реализации права на информацию: ограничение указанного конституционно-гражданского права в некоторых областях. Важным моментом будет выявление спектра «условных преимуществ» СМИ в рамках осуществления механизма предоставления информации гражданам.

Право на доступ к информации закрепляется и регламентируется различными нормами как российского, так и международного права. В качестве основной нормы следует рассматривать положения Конституции Российской Федерации, а именно статью 29, которая включает в себя тезисы, непосредственно раскрывающие сущность данного права [1].

Более подробно аспекты содержания права на информацию рассматриваются в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Его положения закрепляют аспекты доступности информации, способов её защиты, а также механизмов применения норм об ответственности за нарушение правил пользования информацией и некоторые положения информационного права [2].

Гражданский и Уголовный Кодексы Российской Федерации также содержат нормы, закрепляющие важные аспекты в рамках осуществления права на информацию. Гражданский Кодекс фиксирует положения об оказании для граждан услуг, непосредственно связанных с

информацией, а также устанавливает перечень требований к продавцу, непосредственно связанных с предоставлением данным лицом информации о товарах или услугах [3].

В свою очередь, Уголовный Кодекс содержит нормы, охраняющие отношения и сопряженные с информацией, и, в случае покушения на данные отношения, регламентирует применение тех или иных видов наказания и ответственность [4].

В рамках международного законодательства, право на информацию закрепляется в таком акте, как Всеобщая Декларация прав человека в положениях статьи 19, которая существенно закрепляет аспекты рассматриваемого права. Фактически аналогичные положения содержатся и в Пакте о гражданских и политических правах, затрагивая сведения о цифровой информации, которая в настоящее время является наиболее актуальной [11, с. 22-23].

Следует говорить о том, что право на доступ к информации можно рассматривать в рамках представления его в качестве «определённой части» более широкого права: право на свободу слова и информации. Рассматриваемое в работе право напрямую связано с принципами демократического общества, которые позволяют формировать в государстве информированное гражданское общество. Именно общество, характеризующееся такой отличительной чертой, будет выступать в качестве «основы» для формирования и становления правового государства.

Условное содержание права на информацию можно поделить на три условных «блока» или же аспекта. Первоначально, право на информацию включает в себя момент свободы поиска информации, которая подразумевает, что граждане обладают возможностью поиска информации в различных источниках, к числу которых можно отнести как источники, формируемые государственными органами, так и различного рода организациями и иными лицами [10, с. 13].

Второй аспект формируется за счёт того, что получение информации, как процесс, также является свободным. Это формируется посредством того, что органы государства и иные институты публичной власти имеют обязанность по непосредственному предоставлению запрашиваемой информации. Рассматриваемый момент ограничивается тем, что некоторые категории информации могут быть ограничены для использования, например, сведения, составляющие государственную тайну или же персонализированные данные лиц.

И, третий, ключевой условный «блок», складывается из положений, согласно которым информация может быть свободно передана или же распространена — каждый гражданин обладает возможностью делиться информацией, полученной им, а также различными способами комментировать её, выражая при этом свои мысли и мнение, о чём писал А. В. Червяковский [14, с. 382].

Рассматриваемое право, в практической действительности, может реализовываться посредством использования следующих специализированных механизмов:

– Информация может доводиться до всеобщего сведения посредством публикации уполномоченными на эту функцию органами власти информации в открытых изданиях и специально установленных изданиях.

– Информация может быть представлена для ознакомления населению посредством освещения её в различных информационных ресурсах, как отмечал В. А. Батов в своих трудах, а именно газетах, журналах, Интернет-ресурсов и сайтах, телевидения.

– В качестве ещё одного механизма доступа к информации может рассматриваться и момент обращения лиц в государственные органы по интересующим вопросам, а также ознакомление с официальными документами при помощи «физического» посещения указанных органов [5, с. 238].

Рассмотренные механизмы выступают в качестве основных и «базовых» в рамках реализации данного права в практической деятельности. На наш взгляд, центральным механизмом в рамках осуществления на практике права на доступ к информации является её получение

ние при помощи деятельности средств массовой информации. СМИ выступают в качестве «основного» инструмента или же источника передачи информации в связи с тем, что деятельность данных организаций напрямую связана с процессами сбора, обработки и дальнейшим распространением информации в рамках большого количества людей. Данная функция является для СМИ основной или же «первостепенной» и реализуется посредством следующих моментов [13, с. 17]:

– Средства массовой информации выступают в качестве определённого «субъекта», что частично описывается в трудах А. А. Задкова, осуществляющего информирование граждан о событиях, происходящих в настоящее время: политических процессах, экономических нововведениях, культурной жизни государства, что затрагивает фактически полностью все сферы жизни человека и общества.

– Организации СМИ не просто предоставляют информацию гражданам для ознакомления, но и проводят, в некоторой степени, её «первичный» анализ, осуществляя работу в области аналитики размещаемой информации, что позволяет объяснить более сложные вопросы гражданам и изложить их в простой форме. Раскрытый момент позволяет более «доступно» донести информацию до граждан, и повлиять на формирование у них собственного восприятия того или иного события [9, с. 121].

Средства массовой информации рассматриваются и выступают в качестве определённого рода «базы» для высказывания различных точек зрения людей по важным вопросам. Данный момент реализуется посредством различных интервью, статей, публикуемых в изданиях СМИ, что напрямую способствует процессу обмена информацией между людьми по одному и тому же вопросу и формированию и складыванию собственного мнения у человека, что указывал И. И. Лясковский [12, с. 46].

СМИ, как основной и центральный институт работы с информацией, по мнению А. А. Васильева, выступает в качестве «инстанции» по проверке тех или иных фактов, которые могут носить ложный характер. Тем самым, средства массовой информации своими действиями поддерживают достоверность информационного пространства. Наличие у СМИ определённого рода «контрольной функции» позволяет говорить о том, что данные организации иногда выступают в качестве лиц, осуществляющих особый «общественный» надзор за деятельностью государственных органов. Деятельность журналистов также может оказывать существенное влияние на выявление коррупционных моментов, а также ситуаций, характеризующихся злоупотреблением должностными лицами или органами власти. Функционал деятелей СМИ зачастую позволяют привлечь внимание общественности и устранить выявленные нарушения. Тем самым, можно говорить о существенном влиянии деятельности журналистов и института СМИ на формирование информационного общества и процесса информирования граждан в целом [6, с. 170-171].

Но не каждой информацией возможно делиться и не к каждому информационному источнику есть доступ у граждан — как указывалось выше, данное право не является безграничным. Государством в нормах законодательства условно выделяется ряд категорий, информация о которых носит ограниченный характер. К числу таких сведений может быть отнесена информация, составляющая государственную тайну — данный аспект является важнейшим в рамках обеспечения такого фактора, как национальная безопасность. Персональные данные, доступ к которым также рассматривается в качестве «закрытой» информации, что фактически обусловлено аспектом защиты частной жизни лица и сохранением такой характеристики, как «конфиденциальность» такого рода информации. В качестве ещё одной категории сведений, распространение которых носит ограниченный характер, является информация, затрагивающая тему экстремизма и разжигания ненависти между теми или иными национальными или социальными категориями граждан, содержание которой может быть направлено на создание конфликта и розни между людьми. Авторское право, как неотъемле-

мая категория современности, также существенно ограничивает реализацию права на информацию в связи с тем, что распространение информации не должно нарушать права авторов в рамках их творчества [8, с. 284].

Указанные ограничения являются неотъемлемыми и, в некоторой мере, необходимыми. Но, так или иначе, они не должны оказывать существенное влияние на реализацию и воплощения права на доступ граждан к получению информации.

Таким образом, исходя из анализа, проведенного в рамках работы, следует выявить ряд «условных» выводов, сделанных в ходе изучения информации:

– Право на информацию в эпохе современности является значимым и, как никогда, актуальным в связи с активным и устойчивым развитием информационного общества и прямой необходимостью людей получать достоверную и качественную информацию наиболее удобным и комфортным способом.

– Рассмотренное право или «свобода» является сложносоставным и многоэлементным, что было выявлено в ходе работы, включающей в себя несколько условных категорий внутри содержания, каждая из которых отражает его сущность и формирует целостность. Только при совместной реализации этих условных частей право может полноценно воплощаться в действительность.

– В процессе выявления и рассмотрения механизмов реализации в практической деятельности права на информацию, можно говорить об их актуальности и доступности в современное время. Их наличие в действительности позволяет получить нужную информацию, но не каждый из механизмов является полноценно эффективным. В связи с этим и выявляется особая актуализация СМИ, как наиболее комфортного субъекта, реализующего указанный механизм.

– Центральным субъектом, непосредственно способствующим осуществлять один из рассмотренных механизмов, являются средства массовой информации, чья деятельность напрямую связана с условной «передачей» и формированием для людей доступной и актуальной информации. Указанный институт в целом можно считать действительно эффективным посредником в рамках передачи сведений и информационных потоков от субъектов к массам людей, что подтверждает выявленными в рамках работы «условными» плюсами.

– Доступ к информации не является безграничным, что, на наш взгляд, является правильным и грамотным. Наличие полной информационной доступности существенно влияет на рост преступности, создания внутри государства и общества определённого и неконтролируемого «хаоса». С другой же стороны, при детальном и расширенном ограничении доступа к информации в государстве может сложиться ситуация «недоверия» к органам власти, а также возникает состояние дезинформированности, что оказывает значительное влияние на жизнь всего общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 03.09.2025).

2. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 03.09.2025).

3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 03.09.2025).

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.06.2025) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (дата обращения: 03.09.2025).

5. Батов В.А. Право на информацию и право на доступ к информации в сети Интернет: пределы свободы и ограничения // Молодые исследователи – регионам. Материалы Международной научной конференции: в 3 томах. 2019. С. 238-240.

6. Васильев А.А. Право на информацию как основа доступа человека в сеть Интернет // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2025. № 3(127). 167-174.

7. Гайворонская Я.В. Крылья Икара: о рисках и угрозах цифровой трансформации общества // *Advances in Law Studies*. 2021. №. 4. С. 81-85.

8. Дубень А.К. Право на доступ к информации как составная часть конституционного права Российской Федерации // *Наукосфера*. 2022. № 7-1. С. 282-286.

9. Задков А.А. Право гражданина Российской Федерации на доступ к информации: конституционно-правовой анализ. Монография. М., Изд-во РГТЭУ, 2004. 187 с.

10. Исакова В.С. Неправомерное ограничение доступа к Интернет-ресурсам как посягательство конституционное право на информацию // Вестник Нижегородского института управления. 2022. № 3(65). С. 11-15.

11. Корткова М.В. Реализация на доступ к информации: проблемы правового регулирования. Монография. М., Компания КноРус, 2019. 88 с.

12. Лясковский И.И. Содержание права на информацию в контексте режима информации открытого и ограниченного доступа // *Информационное общество*. 2021. № 1. С. 42-48.

13. Нестеров А.В. О праве на доступ к информации о деятельности государственных органов // *Информационное право*. 2007. № 2. С. 16-21.

14. Червяковский А.В. Риски, возникающие вследствие ограничения права на доступ к информации // *Юридическая техника*. 2019. № 13. С. 381-386.

Поступила в редакцию: 05.09.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© Баляев А.И., 2025.